

QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI AHOLISINING O'RTACHA YOSHI

Esengeldiev Dauranbay Niyetbaevich

O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Qoraqalpog'iston Bo'limi

Qoraqalpoq tabiiy fanlar ilmiy-tadqiqot instituti, tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10427663>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda tumanlaridagi doimiy aholi yosh tarkibi, mehnatga layoqatli yoshdan kichiklar, mehnatga layoqatli yoshdagilar va mehnatga layoqatli yoshdan kattalar ko'rib chiqildi. Respublika statistika boshqarmasining 2010-2022 yillardagi statistik *ma'lumotlar asosida* tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Demografiya, doimiy aholi yosh tarkibi, mehnatga layoqatli yoshdan kichiklar, mehnatga layoqatli yoshdagilar va mehnatga layoqatli yoshdan kattalar.

Inson yoshi nafaqat biologik, balki ijtimoiy tushunchadir. Har bir davr shaxs oldiga o'ziga xos ijtimoiy vazifalarni qo'yadi va muayyan ijtimoiy imkoniyatlarni ochadi yoki yopadi. Mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ko'rsatuvchi jihatlardan biri bu aholining o'rtacha yashash darajasi hisoblanadi.

Tahlil qilinayotgan davrda Qoraqalpog'iston Respublikasi aholisining rivojlanishi nafaqat ularning sonining ko'payishi, balki jinsi va yoshi bo'yicha ham o'zgarishlar bilan tavsiflanadi. Qoraqalpog'iston Respublikasi aholisining o'rtacha yoshi biroz oshdi va 2022-yil 1-yanvar holatiga ko'ra 29,1 yoshni, 2021-yilda esa bu ko'rsatkich 29,0 yoshni tashkil qildi. 2022-yil 1-yanvar holatiga ko'ra, erkaklarning o'rtacha yoshi 28,4 yoshni, ayollarniki 29,8 yoshni tashkil qildi. Shahar aholisining o'rtacha yoshi 30,5 yosh, qishloq aholisniki esa 29,6 yosh.

Jadval №1.

Qoraqalpog'iston Respublikasi va uning tumanlari aholisining o'rtacha yoshi, yillar

Eng yosh aholi Ellikqal'a tumanida – 28,1 yosh, Beruniy tumanida – 28,1 yosh, To'rtko'l tumanida – 28,4 yosh, Nukus tumanida – 28,4 yoshda istiqomat qiladi. Nukus shahri (30,3 yosh), Shumanay tumani (30,0 yosh) va Xojayli viloyati (29,7 yosh) aholisini nisbatan keksalar qatoriga kiritish mumkin.

Aholining asosiy yosh guruhlari bo'yicha taqsimlanishini tahlil qilish ham aholining qarish tendentsiyasini ko'rsatadi.

Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2022-yil 1-yanvar holatiga mamlakatning doimiy aholisi soni 1948,5 ming kishiga yetdi, shundan 599,6 ming nafari mehnatga layoqatli yoshdan kichiklar (30,8 foiz), 1153,7 ming nafari mehnatga layoqatli yoshdagilar (59,2 foiz) va 195,2 ming kishi mehnatga layoqatli yoshdan katta (10,0%).

Jadval №2.

Qoraqalpog'iston Respublikasi va uning tumanlari doimiy aholisining yosh tarkibi

(2022 yil 1-yanvar holatiga; ming kishi, foizda)

Qoraqalpog'iston Respublikasining ma'muriy-hududiy bo'linishi	Doimiy aholi	Mehnatga layoqatli yoshdan kichiklar		Mehnatga layoqatli yoshdagilar		Mehnatga layoqatli yoshdan kattalar	
		1	foiz	1	foiz	1	foiz
Qoraqalpog'iston Respublikasi	1 948,5	599,6	30,8%	1 153,7	59,2%	195,2	10,0%
tumanlar:							
Nukus sh.	329,0	93,1	28,3%	200,6	61,0%	35,3	10,7%
Amudaryo	204,8	65,6	32,0%	118,1	57,7%	21,1	10,3%
Beruniy	197,4	64,3	32,6%	115,6	58,6%	17,5	8,9%

Bo'zatov	21,8	6,7	30,7%	13,0	59,6%	2,1	9,6%
Qorao'zak	53,6	16,3	30,4%	31,2	58,2%	6,1	11,4%
Kegeyli	73,6	22,8	31,0%	42,9	58,3%	7,9	10,7%
Qo'ng'iro't	132,8	40,3	30,3%	78,0	58,7%	14,5	10,9%
Qonli'ko'l	52,4	15,9	30,3%	31,4	59,9%	5,1	9,7%
Mo'ynoq	33,0	9,8	29,7%	19,4	58,8%	3,8	11,5%
Nukus	51,9	17,1	32,9%	29,7	57,2%	5,1	9,8%
Taxiatosh	75,5	22,6	29,9%	45,2	59,9%	7,7	10,2%
Taxtako'pir	40,6	12,5	30,8%	24,0	59,1%	4,1	10,1%
To'rtko'l	221,0	69,7	31,5%	131,4	59,5%	19,9	9,0%
Xo'jayli	125,5	37,8	30,1%	73,8	58,8%	13,9	11,1%
Chimboy	114,0	36,3	31,8%	67,0	58,8%	10,7	9,4%
Shumanay	57,0	15,3	26,8%	36,3	63,7%	5,4	9,5%
Ellikqal'a	164,6	53,5	32,5%	96,1	58,4%	15,0	9,1%

O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining statistik to'plami asosida tuzilgan: O'zbekiston demografik yillik to'plami. — Tashkent, 2022.

Jadval №3.

Qoraqalpog'iston Respublikasi va uning tumanlari mehnatga layoqatli yoshdagi aholi

(2022 yil 1-yanvar holatiga; umumiy aholi soniga nisbatan foizda)

Qoraqalpog'iston Respublikasi statistika boshqarmalarining rasmiy veb-sayti ma'lumotlari asosida tuzilgan [Электронный ресурс].

<http://www.qrstat.uz/kk/rasmiy-statistika-2/demography-2>

O'zbekistonning amaldagi qonunchiligiga ko'ra, mehnatga layoqatli yosh chegaralari erkaklar uchun 16 yoshdan 60 yoshgacha, ayollar uchun esa 16 yoshdan 55 yoshgacha belgilanadi. Ta'kidlash joizki, hozirgi vaqtda ko'plab rivojlangan mamlakatlarda o'rtacha umr ko'rishning bosqichma-bosqich o'sishi natijasida mehnatga layoqatli yoshning yuqori chegarasi yuqoriroqdir. Shunday qilib, Qozog'iston Respublikasida mehnatga layoqatli yoshdagi shaxslarga 16 yoshga to'lgan fuqarolar va 63 yoshgacha bo'lgan erkaklar, 58 yoshgacha bo'lgan ayollar kiradi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. O'zbekiston demografik yillik to'plami 2017-2021. Toshkent-2022 y.
2. Есенгелдиев Д.Н. Региональные особенности демографического развития Республики Каракалпакстан. Экономика и социум. 2023, №12 (115).
3. Есенгелдиев Д.Н. Қорақалпоғистон Республикаси аҳолисининг табиий ўсиши. Экономика и социум. 2023, №7 (110).